

ОРНАМЕНТ И ФОРМА: ОСОБЕННОСТИ КОВРОТКАЧЕСТВА В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЗЕРАВШАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Очилова Мехринисо Илхомовна

доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков и межкультурных отношений, гуманитарно-педагогического факультета Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471137>

***Аннотация.** Статья посвящена изучению традиций декоративно-прикладного искусства Таджикистана, в частности ковроткачества Зеравшанской долины. В работе рассматриваются особенности технологии изготовления ворсовых и безворсовых ковров, локальные названия изделий, типология орнаментов и их символическое значение. Исследование охватывает географические зоны джамоатов Магиян, Шинг, Фароб и Вешаб. Отмечено влияние соседних народов на развитие ковроделия, а также сохранение уникальных форм художественного выражения в современных условиях. Особое внимание уделено орнаментам и цветовой палитре, традиционно применяемым при производстве паласов и гилемов. Статья подчёркивает важность сохранения и популяризации народных ремёсел как части культурного наследия Таджикистана.*

***Ключевые слова:** Таджикистан, Зеравшанская долина, декоративно-прикладное искусство, ковроткачество, палас, гилем, орнамент, народные ремёсла, традиции, культурное наследие.*

Искусство - это зеркало души народа, его истории, быта, ценностей и мировосприятия. Среди различных видов народного творчества особое место занимает декоративно-прикладное искусство, которое на протяжении веков сопровождало человека в повседневной жизни и праздниках. В Таджикистане, где природа щедро одарена величественными горами, плодородными долинами и древними культурными традициями, декоративно-прикладное искусство стало неотъемлемой частью национальной идентичности. Особенно ярко оно проявляется в Зеравшанской долине - одном из древнейших центров ковроткачества. Настоящее исследование посвящено изучению традиций ковроделия в данном регионе, особенностям орнаментики, техникам изготовления и культурным значениям узоров. В работе рассматриваются ворсовые и безворсовые ковры как выражение эстетических вкусов, духовного наследия и хозяйственно-бытовых потребностей таджикского народа.

Существует мнение, что искусство, независимо от времени и места своего возникновения, всегда понятно и близко человеку. Оно отражает характер народа и природную среду, которая становится неисчерпаемым источником творческих идей. Для таджиков декоративно-прикладное искусство - это не просто ремесло, это отражение истории, быта, радостей и печалей. В нём - душа таджикского народа.

Декоративно-прикладное искусство, пережившее свои взлёты и спады, продолжает развиваться в Зеравшанской долине - одном из немногих очагов его зарождения. Здесь

бережно сохраняются выдающиеся образцы таджикской культуры. Настоящее исследование посвящено характерным для этого региона орнаментам и узорам, встречающимся в ковроткачестве. Объектом изучения стали ковры и предметы домашнего обихода, распространённые в джамоатах Магиян, Шинг, Фароб и Вешаб.

Богатство текстильных традиций таджиков проявляется в разнообразии видов ковров. Ворсовые и безворсовые, шерстяные и хлопчатобумажные изделия отличаются техникой изготовления, локальными особенностями и функциональным назначением. Согласно древним обычаям, интерьер таджикского дома заполнялся тканями, коврами, паласами, кошмами и вышивками. Их стелили на пол, использовали во время праздников, молитв, отдыха, как в помещениях, так и в садах.

Влияние соседних культур. По мнению исследователей, ковроделие у таджиков формировалось под влиянием соседних кочевых народов - киргизов, уйгуров, туркмен, казахов, узбеков. Этим ремеслом испокон веков занимались племена разного происхождения, применяя свои уникальные технические приёмы и формы орнамента. Экономические связи и постоянное общение способствовали появлению общих черт в технике и орнаментике.

Ковроткачество распространено во многих районах Таджикистана. Особенно развито оно в Западном Бадахшане, а также в северных районах - Пенджикентском, Аштском, Ганчинском и в некоторых кишлаках Гиссарской долины.

Сохранилась легенда о появлении ковроткачества: у одного мужчины было две жены. Старшая постоянно обижала младшую - Бибиходжал. Тогда она ушла из дома вместе с сыном. Чтобы прокормиться, они собирали по дорогам овечью шерсть, смачивали её водой и пряли нити. Из них Бибиходжал начала ткать прекрасные ковры - гилемы. Её искусство принесло ей славу, она охотно делилась своими знаниями с другими, а те обучали своих родных [5, с. 47].

Многообразие ковров. Ассортимент таджикских ковров чрезвычайно разнообразен. Помимо классических ворсовых ковров, изготавливаются паласы с высоким ворсом (джульбарак, джульхирс) и безворсовые ковры (гилемы). В разных районах у них свои названия - например, в Ганчинском и Пенджикентском районах их называют *шол*. Также сюда относятся валяные шерстяные *кошмы*.

Особенно популярны паласы типа **джульбарак**. Эти плотные и тёплые ворсовые изделия традиционно изготавливаются в Пенджикентском районе, а также в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях Узбекистана. Размеры паласов варьируются от 2,5 × 1,5 м до 1,8 × 1,3 м [2, с. 15]. Густой высокий ворс сохраняет тепло и приятен на ощупь. Изготовление трудоёмко: шерстяные узелки вручную привязываются к основе, затем обрезаются.

Орнамент джульбарак обычно несложен: на прямоугольном фоне симметрично размещаются 2–4 крупные фигуры - *гул*. Композицию обрамляет кайма, чаще всего в виде сплошной линии. Особенно популярен мотив **бараньих рогов** (*кош*), представленный лаконичными симметричными завитками [3, с. 132]. Размер одного *гула* - до 60–70 см, они могут занимать всё поле ковра.

Цветовая гамма джульбарак сдержанная: используется естественная шерсть - чёрная, серая, коричневая. Орнамент выделяется деталями жёлтого и красного цветов, окрашенных растительными красителями. Цветные фигуры обязательно обводятся широкой чёрной каймой [4, с. 5], что придаёт рисунку выразительность и контрастность.

Безворсовые ковры: шол. Безворсовые ковры-паласы (шол) более распространены. В древности их ткали из овечьей или козьей шерсти, позже - из хлопка. Иногда использовали смесь. Ширина изделий варьируется от 5–6 до 50 см, в одном изделии могут сочетаться орнаментированные и однотонные полосы. Производство шолов распространено в Северном Таджикистане - Аште, Ганчинском районе, Пенджикенте (особенно в кишлаках Расраут и Шинг). Их ткут на примитивных станках прямо во дворе - для больших ковров (2 × 3 или 3 × 5 м) нужно много пространства.

Шолы из бараньей шерсти обычно неяркие - используются натуральные оттенки: чёрный, серый, белый, коричневый. Однако в орнаментах всегда присутствует красная шерсть, придающая ковру праздничный вид. Основной мотив - чередование узких и широких полос в цветах от светло-голубого до бордо. В ходе исследования были зафиксированы такие орнаменты, как *куттии гугирд*, *соати хокц*, *тумор*, *шона*, *муйбофц*, *кучкорча*, мотив “S” и другие [1, с. 21].

К сожалению, сегодня мало кто знает значения орнаментов и красок, использованных в коврах Зеравшанской долины. Эта часть культурного кода постепенно уходит в прошлое.

Ковроткачество в Зеравшанской долине - это не просто ремесло, а форма сохранения и передачи культурных кодов от поколения к поколению. Орнаменты, техники, цветовые решения и даже материалы несут в себе знания, эмоции и символику, которые накапливались веками. Несмотря на современные вызовы и угасание интереса к традиционным формам искусства, ковры, созданные руками мастериц, продолжают говорить на языке прошлого, понятном и сегодня.

Сохранение и популяризация декоративно-прикладного искусства требует внимания как со стороны исследователей, так и общества в целом. Только в этом случае удастся не просто сохранить богатое наследие Зеравшанской долины, но и вдохновить новое поколение мастеров на продолжение великого пути народного творчества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акилова М. Орнамент текстиля Зеравшанской долины Таджикистана. – Душанбе: Мега Басим, 2015. – 112 стр.
2. Народное искусство Таджикистана/ Р.Масов, Н.Юнусова, Л.Додхудоева. – Душанбе, 2011. – 44 стр.
3. Пещерова Е.М. Костюм народов Средней Азии/ Свадьба в ремесленных кругах Каратага// Семья и семейные обряды у народов Средней Азии и Казахстана. – Москва: Наука, 1979. –185 стр.
4. Северный Таджикистан – туризм и ремесло/ Д. Юсупов, А. Яькуби, М. Акилова – Душанбе: Мега Басим, 2016. – 122 стр.
5. Этнография в Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 1989. – 72 стр.